

ECONOMY

AZƏRBAYCANIN XİDMƏT SEKTORUNDA RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əliyev İ.M.

Doktorantı

Müəllim

Bakı Bizness Universiteti, Bakı

<https://orcid.org/0009-0009-5658-1389>

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS IN THE SERVICE SECTOR OF AZERBAIJAN

Aliyev I.

PhD student

Lecturer

Baku Business University, Baku city, Azerbaijan

<https://orcid.org/0009-0009-5658-1389>

Xülasə

Dünya iqtisadiyyatında xidmətin rolu davamlı olaraq artmaqdadır. Xidmət sektoruna və eləcə də iqtisadiyyata hərəkət verən qüvvələrdən biri də rəqabətdir. Hər daim artan xidmətin, rəqabət ilə birlikdə iqtisadiyyata təsirini müəyyən etmək xidmət, rəqabət və ümum daxili məhsul üçbucağı arasında əlaqələrin müəyyənəndirilməsi olduqca vacibdir. Rəqabətin təsirlərinin konkretləşdirilməsi bu məqalənin əsas məqsədini təşkil etmişdir. Tədqiqat işində müxtəlif statistik hesablamalar aparılmış və reqressiv təhlillər yerinə yetirilmişdir. Problemin öyrənilməsində dünya praktikasına baxılmış, beynəlxalq hesabatlar təhlil edilmiş və müxtəlif tədqiqat işləri araşdırılmışdır. Tədqiqatın nəticələrindən xidmət sektorunda tənzimləyici və nəzarət edici fəaliyyəti olan qurumlar istifadə edə bilirlər. Eyni zamanda, xidmət sahəsinin inkişaf etdirilməsi yönündə müxtəlif dövlət proqramlarında və strategiyalarda tədqiqatın təcrübi əhəmiyyətindən faydalanmaq olar. Rəqabətqabiliyyətinin xidmət sferasına birbaşa təsirlərinin qiymətləndirilməsi və ümumi iqtisadiyyatda xidmətin potensialının yüksəldilməsi tədqiqat işinin elmi yeniliyini müəyyən edir.

Abstract

The role of services in the global economy is continuously increasing. One of the driving forces behind the service sector-and the economy as a whole-is competition. Identifying the impact of the ever-expanding service sector on the economy in conjunction with competition is of great importance, particularly in establishing the interrelations among services, competition, and gross domestic product. Clarifying the effects of competition constitutes the main objective of this research. Various statistical calculations and regression analyses have been conducted in this study. The research draws on global practices, analyzes international reports, and examines a range of academic studies. The findings of the study can be utilized by regulatory and supervisory institutions operating within the service sector. At the same time, the practical significance of the research can inform various state programs and strategies aimed at developing the service sector. The scientific novelty of the research lies in the evaluation of the direct impact of competitiveness on the service sphere and in the enhancement of the service sector's potential within the broader economy.

Açar sözlər: Azərbaycanca rəqabətçilik, Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, xidmət sektorunda rəqabətqabiliyyətlilik, xidmət sektoru, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqabiliyyətlilik əsasında strateji inkişaf.

Keywords: Competitiveness in Azerbaijan, global competitiveness index, competitiveness in the service sector, service sector, competitiveness, strategic development based on competitiveness.

Giriş

Rəqabət bir sıra iqtisadi sahənin inkişafında və təkmilləşməsində ən mühüm vasitədir. Xidmət sektorunda rəqabət ənənəvi istehsal sektorundan öz strukturuna görə fərqlənir [6, s.21]. Xidmət sektoru isə rəqabət ilə bir başa əlaqəli olub onun təsiri ilə formasını və istiqamətini dəyişə bilər. Ümumdünya ticarət təşkilatının hesabatında qeyd olunur ki, müasir dövrdə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin ümumdaxili məhsulunun 75%-i xidmət iqtisadiyyatının intensiv fəaliyyəti nəticəsində formalaşmışdır [1, s.16]. Ümumdünya ticarət təşkilatı dünya iqtisadiyyatının "servizləşməsi" prosesini qlobal ticarətin 50%-nin

xidmət, 16%-nin kənd təsərrüfatı, 34%-nin isə sənayenin payına düşməsi ilə izah edir [1, s.2]. Hətta "Covid-19" pandemiyasının xidmət sferasına sarsıdıcı zərbəsi belə onun xüsusiyyətlərinə əsaslı təsir etməmiş və xidmət sadəcə innovativləşərək daha da rəqəmsallaşmışdır.

Tədqiqatın əsas məzmunu

Ümumdünya ticarət təşkilatının hesabatına əsasən pandemiya dövründə də iqtisadi dayanıqlıq sırf xidmətin rəqəmsallaşması əsasında təmin edilmişdir. Hələ də biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasında, beynəlxalq komersiya dövrüyəsində, o cümlədən, investisiyaların təkmilləşdirilməsində və proseslərin

asanlaşmasında, bir sıra bu qəbildən konsaltinq xidmətərində və s. xidmət sferası aktuallığını qoruyur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Ümumdünya ticarət təşkilatının Dünya Bankına əsasən hesablamalarında xidmət sferası 1970-ci ildən bəri yuxarı orta gəlirli ölkələr üçün 40%-dən 2021-ci ildə 56%, yüksək gəlirli ölkələr üçün isə 59%-dən 75% yüksəlmişdir [1, s.14]. Nəzərə almaq lazımdır ki, 2021-ci il Dünya Bankının göstəricilərinə əsasən Azərbaycan yuxarı orta gəlirli

ölkə hesab edilir [2, s.1].

Dünya iqtisadi formunun “Qlobal Rəqabət İndeksi” hesabatında 141 ölkənin rəqabət indeksi üzrə yeri və topladığı bal öz əksini tapmışdır. Bu rəqabət indeksi rəqabətliliyin ölçülməsi ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rəqabət mühiti ölçülərkən ölkələrin biznes dinamikasına, bacarıqlı insan kapitalına, maliyyə bazarlarına və s. xüsusi yer verilmişdir.

Cədvəl 1.

Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə ölkələr, 2019

Rənkinq	Ölkələr	Bal	Rənkinq	Ölkələr	Bal
1	Sinqapur	84.8	16	Avstraliya	78.7
2	ABŞ	83.7	17	Norveç	78.1
3	Honq Konq	83.1	18	Lüksemburq	77
4	Niderland	82.4	19	Y.Zellandiya	76.7
5	İsveçrə	82.3	20	İsrail	76.7
6	Yaponiya	82.3	28	Çin	73.9
7	Almaniya	81.8	31	Estonia	70.9
8	İsveç	81.2	37	Polşa	68.9
9	B. Krallıq	81.2	39	Litva	68.4
10	Danimarka	81.2	41	Latvia	67
11	Finlandiya	80.2	42	Slovakiya	66.8
12	Tayvan	80.2	72	Serbiya	60.9
13	Koreya	79.6	55	Qazaxıstan	62.9
14	Kanada	79.6	96	Qırğızıstan	54
15	Fransa	78.8	104	Tacikistan	52.4

Mənbə: Dünya iqtisadi formunun hesabat göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3, s.15].

Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə ilk 20 yerdə inkişaf etmiş və inkişaf üçün stimullaşdırılmış regionlar qərarlaşmışdır (Cədvəl 1). Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş sovet ölkələri də bu ardıcılığı izləməkdədir, Azərbaycan və ona yaxın mədəni bağları,

ortaq keçmiş olan mərkəzi Asiyada yerləşən türk ölkələri üçün isə əksi müşahidə edilir. Belə ki, Qırğızıstan 54 bal ilə 140 ölkə arasından 96 olmuş, Özbəkistan, Türkmənistan ümumiyyətlə indeksdə göstərilməmişdir.

Qrafik 1. Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə Azərbaycanın qonşu ölkələr ilə müqayisəsi, 2019. **Mənbə:** Dünya iqtisadi formunun hesabat göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3, s.15].

Azərbaycan reyting cədvəlində 63 bal ilə 58-ci yerdə qərarlaşmışdır və yalnız Rusiya (43) və Qazaxıstandan (55) geri qalmışdır. Rəqabət göstəricilərinə görə Azərbaycanın bir sıra regional və qonşu ölkələri, o cümlədən keçmiş sovet ölkələrini də qabaqlaması onun iqtisadi rifahının artması ilə son illərdə aparılan islahatların məntiqli nəticəsi hesab etmək olar. Ermənistan (69), Gürcüstan (74) və İranın

(99) rəqabət mühitinə görə geri qalması regionda Azərbaycanı irəli çəkərək gələcəkdə beynəlxalq investisiyaların əsas məcrasının yönünü müəyyən edir. Azərbaycan sadəcə neft ölkəsi olaraq deyil, eyni zamanda insan kapitalına, biznes dinamikasına, məhsul bazarı və s. görə də gələcəkdə sırf xidmət ölkəsi olmaq potensialına malikdir.

Qrafik 2. Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə Azərbaycanın mövqeyi, 2019. Mənbə: Dünya iqtisadi forumunun hesabat göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3, s.90].

Azərbaycan Qlobal Rəqabət İndeksində “Əmək bazarı” göstəricisinə əsasən 140 ölkə arasında 69 bal ilə 21-ci yerdə qərarlaşmışdır (Qrafik 2). Əmək bazarı göstəriciləri işə götürmə və işdən azad etmə prosesi, işçi və işəgötürən münasibətləri, əmək haqqının müəyyən edilməsində çeviklik, əmək bazarında islahatlar, işçilərin hüquqları, xarici işçilərin işə götürülməsində prosessin asanlıqı və s. əsasında müəyyən edilmişdir [3, s.92].

Azərbaycan “Biznes dinamikası”na görə 72 bal ilə 23 yeri tutmuşdur. Təbii ki, xidmət sektoru üçün rəqabətlik indeksində biznes dinamikası üzrə ilk 25 ölkə arasında olmaq mühüm nəticədir. Biznes dinamikası göstəricisi özlüyündə 2 yerə ayrılır, administrativ tələblər və sahibkarlıq mədəniyyəti [3, s.93]. Administrativ tələblərə görə ölkəmiz 36-cı, sahibkarlıq mədəniyyətinə görə isə 22-ci yerdədir.

Qlobal Rəqabət İndeksi əsasında müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda biznesə başlamağın xərci adambaşına düşən ümum milli gəlirin 1.3%-ni təşkil edir. Biznesə başlamaq üçün tələb olunan zaman kəsiyi ölkəmizdə 3.5 gündür və bu göstəriciyə görə Azərbaycan 8-ci yerdədir.

Azərbaycan “İnfrastruktur” göstəricisinə görə 38-ci yerdə qərarlaşmışdır. İnfrastruktur göstəricisi nəqliyyat və kommunal infrastruktur olaraq iki yerə ayrılır. Qatar xidmətlərinin səmərəli təşkilinə görə ölkəmiz 11-ci yerdədir. Hava nəqliyyatı xidmətlərinin səmərəli təşkilinə görə Azərbaycan 12-ci yerdədir.

Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə Azərbaycanın mövqeyi və onun göstəricilərinin təhlili ölkəmizin qeyri-neft iqtisadi fəaliyyət sahələrində, xüsusi ilə də xidmət sahəsindən müstəsna potensiala sahib olmasını göstərir.

Qrafik 3. Xidmətin ÜDM-də xüsusi çəkisi, Azərbaycan 2019. Mənbə: Dünya Bankının və BƏT-in göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [4 və 5].

Xidmət iqtisadiyyatı Azərbaycanda genişlənən və inkişaf etməkdə olan sahədir. Belə ki, son beş ildə pandemiyanın kəskin dövrünü nəzərə almasaq xidmətin ÜDM-də xüsusi çəkisi ardıcıl olaraq artmışdır (Qrafik 3). Azərbaycanda 2022-ci ildə xidmətin ÜDM-də payı 32% olmuşdursa, artıq bu göstərici 2023-cü ildə

39% yüksəlmişdir. Xidmət sahəsində çalışanların adambaşına bu sahəyə tövhəsi də paralel olaraq pandemiyanın təsirləri zəiflədikcə artmışdır. Belə ki, 2022-ci ildə xidmət sahəsində adambaşına gəlir 11 780 USD olmuşdursa, 2023-cü ildə bu rəqəm 12 166 USD yüksəlmişdir.

Cədvəl 2.

Xidmət sektorunun müqayisəli təhlili, 2019

Ölkələr	Rəqabət göstəricisi	ÜDM (AQP, \$)	Xidmətin ÜDM-də xüsusi çəkisi	Ölkələr	Rəqabət göstəricisi	ÜDM (AQP, \$)	Xidmətin ÜDM-də xüsusi çəkisi
Sinqapur	84,8	601968,4	70,9	Çin	73,9	24300742	54,3
ABŞ	83,7	21539982	76,6	Estoniya	70,9	53853,98	62,3
Honq Konq	83,1	459644,3	90	Polşa	68,9	1362291	56,8
Hollandiya	82,4	1081371	70,3	Litva	68,4	114028,5	61,2
İsveçrə	82,3	632274,6	71,9	Latviya	67	61623,34	63,1
Yaponiya	82,3	5404462	69,6	Slovakiya	66,8	185362,9	58,7
Almaniya	81,8	4924980	62,9	Serbiya	60,9	142978,6	53,2
İsveç	81,2	586374	65,1	Qazaxıstan	62,9	551108,1	55,5
B.Krallıq	81,2	3335878	71	Qırğızıstan	54	34955,98	50,3
Danimarka	81,2	352324,7	65,2	Rusiya	66,7	4579554	54,2
Finlandiya	80,2	288648,1	60	Azərbaycan	62,7	167158,1	36,5
Tayvan	80,2	1259651	62,42	Türkiyə	62,1	2350308	56,3
Koreya	79,6	2270666	57,2	Ermenistan	61,3	44365,67	54
Kanada	79,6	1899695	67,7	Gürcüstan	60,6	62387,6	60,1
Fransa	78,8	3445277	70,1	İran	53	1162001	50,1
Avstraliya	78,7	1334463	66	İtaliya	71,5	2787073	66,1
Norveç	78,1	379377,6	57,3	İspaniya	75,3	2075229	68,3
Lüksemburq	77	75270,49	79,1	Hindistan	61,4	9932851	50,1
Y.Zelandiya	76,7	224879,1	65,6	Ukrayna	57	604396,1	54,5
İsrail	76,7	373229,7	70,4	Moldova	56,7	35735,83	54,7

Mənbə: Dünya Bankının və Dünya iqtisadi forumunun hesabat göstəriciləri göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3 və 4].

Rəqabət indeksi üzrə yüksək nəticələr əldə etmiş ölkələrin də xidmət iqtisadiyyatı güclü inkişaf etmişdir (Cədvəl 2). Rəqabət səviyyəsinin yüksək olması biznes mühitini yaxşılaşdırır və bütün həcmdə olan (iri, orta, xırda) bizneslər, sahibkarlar üçün əlverişli şərait yaranır. Xidmət iqtisadiyyatının inkişaf etməsi və prosesin davamlılığı rəqabətin səviyyəsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu nöqtəyi-nəzərdən də iqtisadiyyatda

xidmətin həcmi ilə rəqabət göstəricisi arasında əlaqənin araşdırılması üçün model qurulmuşdur. Belə ki,

$$Xidmətin \text{ ÜDM-də çəkisi } = \beta_0 + \beta_1 (\text{Rəqabət indeksi göstəricisi}) + \epsilon_i$$

Burada, Xidmətin ÜDM-də çəkisi i sayda hər bir ölkə üçün götürülmüş asılı dəyişəni ifadə edir. Rəqabət indeksi göstəricisi β_1 əmsali ilə, kəşiflər β_0 və ϵ_i ilə tənlikdə baş verə biləcək mümkün xətlər ifadə

edilmişdir.

Cədvəl 3.

Xidmətin ÜDM-də xüsusi çəkisi və rəqabət indeksi arasında regressiv təhlil, 2019

Dependent Variable: LN_SERVICE_

Method: Least Squares

Date: 01/15/25 Time: 10:56

Sample: 1 40

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_C_SCORE_	0.831895	0.126672	6.567325	0.0000
C	0.565628	0.541377	1.044795	0.3027
R-squared	0.531614	Mean dependent var		4.119224
Adjusted R-squared	0.519289	S.D. dependent var		0.157370
S.E. of regression	0.109110	Akaike info criterion		-1.544219
Sum squared resid	0.452387	Schwarz criterion		-1.459775
Log likelihood	32.88438	Hannan-Quinn criter.		-1.513687
F-statistic	43.12975	Durbin-Watson stat		1.819373
Prob(F-statistic)	0.000000			

Mənbə: Dünya Bankının və Dünya iqtisadi forumunun hesabat göstəriciləri göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3 və 4].

Modelə əsasən alınan nəticə əsasında müəyyən edilmişdir ki, rəqabətin artması iqtisadiyyatda xidmətin həcmnin artmasına paralel olaraq müsbət təsir göstərir (Cədvəl 3). Modeldə “Prob(F-statistic)” yəni p göstərici uğurludur və alınan nəticə modelin düzgünlüyünü ifadə edir.

Modeldə heteroskedastiklik testi edilmişdir və

nəticədə heteroskedastiklik halı, yəni səhvlərin dispersiyası aşkarlanmamışdır (Cədvəl 4). Dəyişənlər arasında müşahidə edilən homoskedastiklik sərbəst dəyişən - rəqabət indeksi göstəricisi ilə asılı dəyişən - xidmətin ÜDM-də çəkisi arasında xəta ölçüsünün qiymətləri üzrə eyni variasiyanı ifadə edir.

Xidmətin xüsusi çəkisi və rəqabət indeksi arasında heteroskedastiklik testi, 2019

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.060350	Prob. F(1,38)	0.8073
Obs*R-squared	0.063426	Prob. Chi-Square(1)	0.8012
Scaled explained SS	0.176459	Prob. Chi-Square(1)	0.6744

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/25 Time: 11:20

Sample: 1 40

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.046383	0.142844	0.324713	0.7472
LN_C_SCORE_	-0.008211	0.033423	-0.245663	0.8073
R-squared	0.001586	Mean dependent var		0.011310
Adjusted R-squared	-0.024688	S.D. dependent var		0.028440
S.E. of regression	0.028789	Akaike info criterion		-4.208952
Sum squared resid	0.031494	Schwarz criterion		-4.124508
Log likelihood	86.17904	Hannan-Quinn criter.		-4.178420
F-statistic	0.060350	Durbin-Watson stat		2.144085
Prob(F-statistic)	0.807265			

Mənbə: Dünya Bankının və Dünya iqtisadi formunun hesabat göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3 və 4].

Modelə müvafiq təsadüflik üçün məcmu cəm testi (CUSUM) edilmişdir və nəticə uğurlu alınmışdır, yəni model stabildir və heç bir halda əminlik dərəcəsi 5% həddlərini aşmır.

Qrafik 4. CUSUM test. Mənbə: Dünya Bankının və Dünya iqtisadi formunun hesabat göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [3 və 4].

Model nəticəsində əldə edilmişdir ki, index üzrə rəqabət səviyyəsinin 1% artması iqtisadiyyatda xidmətin həcmnin 0.83% artması ilə nəticələnəcəkdir. Model əsasında əks əlaqəyə baxılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, xidmətin də 1% artımı, rəqabət səviyyəsinin 0.6% artması ilə nəticələnəcəkdir.

Nəticə

Azərbaycan dünyanın iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən ölkələrindən biridir. Aparığımız araşdırma nəticəsində əldə edilmişdir ki, İtisadiyyatda xidmət sahəsi bütün inkişaf etmiş ölkələrdə və o cümlədən, yüksək gəlirli, yuxarı orta gəlirli ölkələr üçün əsas seqment hesab edilir. Xidmət sahəsi və rəqabətin ona təsirini müəyyən etmək üçün model qurulmuş və nəticədə iki dəyişən arasında müsbət asılılıq müəyyən edilmişdir. Ümumiyyətlə, rəqabətin artması reflektiv olaraq birbaşa ÜDM-in həcmnin artmasına ciddi (6.2%) təsir edir.

Məqalədə Azərbaycanın xidmət sektorunun həcmi, bu sahədə çalışanların adambaşına düşən xidmət gəliri, Qlobal Rəqabət İndeksində onun yeri və göstəriciləri ətraflı şəkildə tədqiq edilmişdir. Ölkəmizin gələcəkdə davamlı və dayanıqlı inkişaf etdirilməsi üçün Qlobal Rəqabət İndeksi üzrə digər göstəricilərdə də irəli çəkilməsi məqsədə uyğun hesab edilmişdir. Rəqabət səviyyəsinin artırılması, mühitin şəffaflaşdırılması və xidmət sahəsinin inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft gəlirlərinin formalaşdırılmasında əsas məsələ hesab edilməlidir.

Əldə etdiyimiz nəticələrə əsasən rəqabət siyasəti güclü olan ölkə iqtisadiyyatı da inkişaf etmiş ölkədir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

1. WTO. (2024). Trade in services for development. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_in_serv_devpt_chp1_e.pdf
2. MSF. (2022). World Bank list of economies 2021-22. Médecins Sans Frontières. <https://msf.org.uk/sites/default/files/2022-02/World%20Bank%20list%20of%20economies%202022.pdf>
3. Schwab, K. (2019). The global competitiveness report 2019. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
4. WB. (2015). World Bank Open Data. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.EMPL.KD?end=2019&name_desc=false&start=1991
5. ILO. (2025). ILOSTAT Data Explorer. Ilo.org. https://rshiny.ilo.org/dataexplorer35/?lang=en&id=GD_P_205U_NOC_NB_A
6. Forlani, E. (2010). Competition in the Service Sector and the Performances of Manufacturing Firms: Does Liberalization Matter? SSRN Electronic Journal, 2942. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1553654>